

«ФУНУН АЛ-БАЛОҒА»НИНГ ЎЗБЕК АДАБИЁТШУНОСЛИГИДАГИ ЎРНИ

Зуфар Чориев¹

талабаси

Ш.Норқулова²

(илмий раҳбар: к.ўқ.)

1-2ТерДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646124>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Мақолада адабиёт назариясига доир илк туркий рисола Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунун ул-балоға” асари ҳақида сўз боради

Туркий адабиётшуносликнинг илк илдизлари анча қадимги даврларга бориб тақалса-да, бу соҳага доир бизгача етиб келган илк назарий манба бу Шайх Аҳмад Худойдод Тарозийнинг “Фунун ал - балоға” асари ҳисобланади. Ҳозирги кунда асарнинг фанга маълум ягона қўлёзма нусхаси Лондон шаҳридаги Бодлиан кутубхонасида №-Элиотт 127 рақами остида сақланмоқда.

Асар қўлёзмаси 139 саҳифадан иборат бўлиб, ундаги матн 16-саҳифадан бошланган ва 139а-саҳифада узилиб қолган. Қўлёзма колофонида келтирилган маълумотда айтилишича, асар ҳижрий 989, милодий 1581 йилда бухоролик хаттот Мир Ҳусайн Куланги Бухорий томонидан кўчирилган [2, 139]. Рисолани тадқиқ қилган америкалик олим Девин де Уиснинг хабар беришича, мазкур рисола ҳақидаги илк маълумот 1930 йил

ABSTRACT

Мақолада адабиёт назариясига доир илк туркий рисола Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунун ул-балоға” асари ҳақида сўз боради. Асарнинг ягона қўлёзмаси бундан чорак аср муқаддам фанга маълум қилинганига қарамай, унда шеършунослик билан боғлиқ масалалар етарлича ўрганилмаганлигига диққат қаратилади.

шарқшунос Ҳерманн Эзе томонидан келтирилган. “The manuscript and the work it contains were briefly described more than seventy years ago by Hermann Ethe, in the second volume of the catalogue of Islamic manuscripts at the Bodleian library. Ethe noted the work's author, its two titles, its dedication to Ulugh Beg, the date and place of its copying, and the copyist's name, though for some reason he failed to note the date of the work's composition; he described it as a “very interesting work on rhetorical and metrical art, on prosody and the different branches of poetry,” noted that it “is interspersed with Turkish and Persian verses,” and outlined its structure”.

Шунингдек, 1984 йил Элеазар Бирнбаумнинг “Turkish Manuscripts: Cataloguing Since 1960 and Manuscripts Still Uncatalogued” асарининг тўртинчи қисмида ҳам ушбу қўлёзма ҳақида маълумот берилади. Кейинчалик 2003

йилда Ҳерманн Эзенинг каталоги асосида Гунай Кут ҳам “Фунун ул-балоға” хусусида тўхталган бўлиб, унда асар ҳақида умумий маълумот бериш билан чекланилган.

Адабий манбаларда Шайх Аҳмад Тарозий ва унинг асари ҳақида деярли маълумотлар учрамайди. Фақат Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) ўзининг “Рисолаи аруз” асарида баҳрлар билан боғлиқ ўринда шайх Аҳмад Тарозийнинг уч байтини мисол тариқасида келтириб ўтади. Улардан бири асарнинг ражаз баҳрига доир қисмида бўлиб, шоир мутатаввал вазнга мисол сифатида қуйидаги байтни келтиради:

Кўрди кўзум саҳар чаман ичида бир паривашеким юзи гул, тани суман, зулфи бинафша, қадди сарви саҳи эрди лаб шакар,

Лола ўзидин ўтаниб даъвисидан суман тониб, эрди бинафша бош солиб, сарви чинору қож ҳам бўлди қадин кўруб дигар .

“Фунун ул-балоға” 1437 йилда яратилган бўлиб, Амир Темурнинг (1336 – 1404) невараси, Мовароуннаҳрнинг ўша пайтдаги ҳукмдори Муҳаммад Тарағай Мирзо Улуғбек ибн Шоҳруҳ Мирзога (1394–1449) бағишланган.

“Фунун ул-балоға”ни замондошлари “Латойифи Тавойиф” деб ҳам аташган экан. Асар ўз давридаги адабий ҳаёт эҳтиёжи ва талаблари асосида юзага келган. Боиси унга қадар туркий тилда қалам тебратувчилар учун таяниш мумкин бўлган бирор илмий-назарий манба йўқ эди. Ваҳоланки, 15-асрда туркий тилда ашъор битадиган, ижод қиладиган қаламкашлар сони тоборо кўпайиб бораётган эди. Шу маънода

Тарозийнинг бу асари ўзбек халқининг маънавий ва маданий тараққиёти билан чамбарчас боғланган эди, дейиш мумкин.

“Фунун ул-балоға” асари анъанавий Аллоҳга ҳамд ва пайғамбарга наът қисмлари билан бошланади. Ундан кейин асарнинг ёзилиш сабабларига ўтилади. Муқаддима ҳам анча пишиқ ишланган. Унда арабий, форсий шеърий парчалар учрайди. Муаллиф кириш қисмида асарни темурийзода Мирзо Улуғбекка бағишланига ишора қилиб, бир қасида келтиради ва: “Кимки малолат гардининг илки онинг хотири этокининг гардига даст топмас, алалхусуским, дебочайи шарифаси подшоҳининг хумоюн алқоби бирла музайяндурким, ул салтанат дарёсининг гавҳари ва маъдалат конининг жавҳари, саховат бордонининг абри ва шижоат бешасининг бабри, фаросат сипехрининг моҳи, каёсат мамлакатининг шоҳи, шаҳаншоҳи аъзам, шахриёр-и аълам, соҳиб ус-сайф ва-л-қалам, маъдан-и лутфу карам, молики риқоб-и умам, фармондеҳи турку арабу ажам, мағисиддин вад-даврон амир Улуғбек Кўрагон”, дейди.

Рисола муқаддимадан ташқари шеър қисмлари, қофия ва радиф, шеърий санъатлар, вазн, муаммо илмига бағишланган беш қисмдан иборат. Бу қисмлар “фанн” дейилиб, сарлавҳалари араб тилида берилган: “Ал-фанн ул-аввал фи ақсом уш-шеър”; “Ал-фанн ус-соний фи-л-қофия ва радиф”; “Ал-фанн ус-салис фи-саноеъ уш-шеър”; “Ал-фанн ур-робеъ фи-авзон уш-шеър”. Асарнинг муаммога бағишланган бешинчи қисми бизгача етиб келмаган.

Рисолада тилга олинган ҳар бир бадий ҳодисага мослаб мисоллар келтирилган.

Улар араб, форс ва туркий тиллардаги наср ёки назмий асарлардан олинган. “Асарда жами 91 манбадан мисоллар келтирилган бўлса, шулардан 84 таси шоирларнинг шеърлари бўлиб, қолган қисми Қуръони Карим, Ҳадиси шарифдан олинган. Шунингдек, “араб донишмандлари” ва “форс оқиллари”нинг насрий ҳамда “араб фасеҳлари” ва “ажам донолари”нинг назмий асарларидан ҳам келтирилган. Айни вақтда, муаллифи кўрсатилмаган шеърини парчалардан ҳам мисол сифатида фойдаланилган”.

Аҳмад Тарозий бадиий санаъатларни лафзий, маънавий турларга ажратмайди. 90 дан ортиқ тасвир воситалари алифбо тарзида изоҳланаверади. Агар биз баъзи шеърини санаъатларнинг ички турларини ҳисобга олмасак, рисолада 64 бадиий санаъат тури борлиги аён бўлади. Шундан 25 таси лафзий ва 39 таси маънавий санаъатлардир.

Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунун ул-балоға” рисоласи туркий адабиётшуносликка оид илк асар. Шу йўналишдаги дастлабки тажрибадир. Асар яратилганига беш асрдан кўпроқ вақт ўтган бўлса-да, ҳали чуқур ўрганилган эмас. Илм аҳли олдида “Фунун ул-балоға”нинг ўрганилиши лозим бўлган қирралари бисёр. Биз бу ишимизда рисоланинг илми бадеъга бағишланган учинчи таркибий қисмини ўраганишга, ундаги бадиий санаъатларни тадқиқ этишга ҳаракат қилдик.

Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозийнинг «Фунун ал-балоға» (1436-1437) асарининг топилиши ва ўрганилиши мумтоз адабиётимизга доир билимларимизни янада бойитди.

«Фунун ал-балоға»да шеър тур ва навлари, бадиий санаъатлар, илми бадое, илми саное, илми аруз ва илми қофия муносабати билан кўплаб туркийгўй шоирлар ижодидан мисоллар берилди. Асарда бизга таниш шоирлардан Ҳайдар Хоразмий, Саккокий, Атоий, Лутфийдан ташқари номи нотаниш Бу Насақ (яъни Абу Насақ), Қутбиддин Саройи, Жалолий, Шамс Қисорий (Қассорий), Ҳожи Хужандий, Муҳаммад Темур Буғо, Ҳотифий, Ҳожи Ақча Киндий (Кандий), Бу Сиёқа (яъни Абу Сиёқа) каби туркий шуаро ижод бисотидан мисоллар келтирилиши анча диққатлидир. Қолаверса, Султон Бойсунғур Мирзо (1397-1433) ва Насимий (1370-1417) лардан туркий шеърлар мисол берилиши ҳам эътиборни тортади. Мисол тариқасида келтирилган айрим шеърларнинг муаллифи кўрсатилмайди, бу шеърлар китоб муаллифи Шайх Аҳмад ижодидан экани ўз-ўзидан аён. Боиси Шайх Аҳмад замонасининг етук шоирлари қаторида турган, чунончи, Бобурнинг «Муфассал» асарида Шайх Аҳмад ижодидан икки байт шеър берилиши ҳам бунинг ёрқин далилидир. Қизиғи Ҳожи Ақча Кандийдан «Муфассал»да Бобур ҳам мисол беради, ҳатто «Фунун ал-балоға» ва «Муфассал» мисоллари бир хилдир, ўша қитъанинг илк мисраси ушбу хилдадир:

Мушқдур ул зулф ё умри дароз.

Англашиладики Бобур, демак Шайх Аҳмад ижоди билан, умуман, унинг девони ёки ҳеч бўлмаганда «Фунун ал-балоға» асари билан таниш бўлган. «Фунун ал-балоға»да шеър санаъатига доир мисоллар ҳам ўта чиройли танланганлиги билан ажралиб туради:

Ултурур соатманга айтурким «Йиғла!
Хуш келур»,
«Учқуга жон кайғуси, қассобга жир
кайғуси».

Байтда «Эчкига жон кайғуси, қассобга
ёғ қайғуси» мақоли мисралар аро
устакарона сингдириб юборилган.

«Фунун ал-балоға»даги туркий
шоирлар ижодий бисотини алоҳида
кузатиш яхши самаралар бериши
муқаррар.

References:

1. Болтабоев Ҳ. Шарқ мумтоз поэтикаси. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2008. – 426 б.
2. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. Тошкент: Мумтоз сўз, 2017. – 320 б.
3. Девин ДеWEECE, Тхе Предесессорс оф Наваъи ин тхе “Фунун ал-балоға” оф шайх Аҳмад б. Кхудайдад Тарази: а неглестед соурсе он Сентрал Асиан литерарй султуре фром тхе фифтеентх сентурй” // Жоурнал оф Туркискх студиеc: едитед бй Синаси Текин, 2005, волуме 29. П.
4. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006. – 128 б.
5. Йўлдошбеков Ж. “Фунун ул-балоға” асарида қофия масалалари // Изланискх самаралари: Ўзбекистон ёскх тилсхунослари ва адабиётсхуносларининг анъанавий республика илмий анжумани материаллари. Т: Фан, 2012.
6. Мумтоз адабиёт манбалари луғати. Тузувчи: В.Раҳмонов Тошкент: Мумтоз сўз, 2009. – 130 б.
7. Ҳайитметов А. Тарозий қомуси // Фан ва турмуш.1994. № 1.
8. Ҳайитметов А. Шайх Аҳмад Тарозий: “Фунун ул-балоға” // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1994.
9. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. (“Балоғат илмлари”) / Масъул муҳаррир Б. Ҳасанов / – Т.: Хази́на, 1996.
10. Юсупова Д. Сравнительный анализ ранних трактатов об арузе на персидском и тюркском языках / Наука вчера, сегодня, завтра (Сб. ст. по материалам ВИИИ междунар. науч.-практ. конф.) № 1 (8). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 66 –72.